

Received-Makale Geliş Tarihi 06.11.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (126),2716-2726

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18124751

Dr. Öğretim Üyesi Esra Cebeci Mazlum

<https://orcid.org/0000-0001-5563-0681>

Selçuk Üniversitesi, Silifke-Taşucu MYO, Dış Ticaret Bölümü, Mersin/ TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/045hgzm75>

E7 Ülkelerinde Ekonomik Büyüme, Kadın İşgücüne Katılım ve Doğurganlık Arasındaki Nedensellik İlişkilerinin Panel Analizi

Panel Analysis of Causal Relationships Between Economic Growth, Female Labor Force Participation, and Fertility in E7 Countries

ÖZET

Bu çalışma, E7 Ülkeleri (Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya, Endonezya, Meksika ve Türkiye) kapsamında yer alan ülkelerde ekonomik büyüme, kadın işgücüne katılım ve doğurganlık arasındaki ilişki 1991-2023 dönemini kapsayan panel veri seti kullanarak incelemiştir. Veriler Dünya Bankası veri tabanından elde edilmiş olup, yıllık veri setini kapsamaktadır. Çalışmada yatay kesit bağımlılığı, homojenlik testi ve birim kök testleri neticesinde ekonometrik analiz Dumitrescu-Hurlin (2012) Nedensellik Testi ile araştırılmıştır. Demografik dönüşümlerin ekonomik süreçlerle giderek daha karmaşık bir biçimde etkileşime girdiği günümüzde, söz konusu değişkenler arasındaki nedensel bağlantıların ortaya konulması politika tasarımı açısından önem taşımaktadır. Dumitrescu-Hurlin nedensellik bulgularına göre, doğurganlık oranı ile ekonomik büyüme ve doğurganlık oranı ile kadın işgücüne katılım oranı arasında karşılıklı nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Sonuçlar, kadın işgücüne katılımındaki artışın ekonomik performansla sınırlı kalmayıp, demografik yapının şekillenmesinde de etkili olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, İşgücü, Doğurganlık, Ekonomik Büyüme

ABSTRACT

This study examines the relationship between economic growth, female labor force participation, and fertility in countries within the E7 group (China, India, Brazil, Russia, Indonesia, Mexico, and Türkiye) using a panel dataset covering the period 1991-2023. The data was obtained from the World Bank database and includes annual datasets. In this study, cross-sectional dependence, homogeneity tests, and unit root tests were used to investigate econometric analysis, followed by the Dumitrescu-Hurlin (2012) Causality Test. In today's world, where demographic transformations interact with economic processes in increasingly complex ways, revealing the causal links between these variables is crucial for policy design. According to the Dumitrescu-Hurlin causality findings, a reciprocal causal relationship was found between the fertility rate and economic growth, and between the fertility rate and the female labor force participation rate. The results suggest that an increase in female labor force participation is not limited to economic performance but also influences the shaping of the demographic structure.

Keywords: Women, Labor, Fertility, Economic Growth

1. GİRİŞ

Ekonomik büyüme, bir ülkenin mal ve hizmet üretiminin zamanla artış göstermesi ve bunun milli gelir üzerinden ölçülmesi süreci olarak ifade edilebilmektedir (Kaya, 2004). Kadınların işgücüne katılımı II. Dünya Savaşı sonrası hızla artmıştır. Kalkınmanın ilk yıllarında kadınlar ağırlıklı olarak tarımda çalışırken, sanayi devrimi ile sanayi sektörüne, bilgi ekonomisi ve teknolojilerin gelişmesiyle de hizmetler ve bilgi sektörlerine yönelmişlerdir. Ekonomik büyüme ile tarımda çalışan kadınlar hizmetler sektörüne kaymıştır, bu değişimde kırsal kent göçü, kadın eğitimi ve sosyal, siyasal ile hukuki eşitlik önemli rol oynamıştır (Dücan ve Atay Polat, 2017).

Çocuk sahibi olma kararları, bireylerin kişisel tercihleri ile ekonomik ve mali güvenlik, çocuk yetiştirmenin getirdiği mali yükler, toplumsal beklentiler, sağlık durumu, işgücü piyasasının genel koşulları ve mevcut aile politikaları gibi pek sayıda faktörden etkilenmektedir (OECD, 2024). Kadın işgücüne katılım ile doğurganlık arasındaki ilişki, bireysel kararların ötesinde, kurumsal düzenlemeler ve kamu politikalarının sonuçlarını da yansıtmaktadır (Ertürkmen, 2025). Bu bağlamda ekonomik büyüme, kadın işgücüne katılım ve doğurganlık arasındaki etkileşim, demografik dönüşümlerin ekonomik dinamiklerle nasıl şekillendiğini ortaya koyması bakımından sosyal bilimler literatüründe giderek artan bir ilgiyle ele alınmaktadır. Bir ülkenin refah seviyesini yükselten ve üretim kapasitesini artıran ekonomik gelişim süreci, toplumun nüfus yapısından ayrı düşünülemez. Bu süreç; doğum oranları, işgücü potansiyeli ve yaş

gruplarının dağılımı gibi demografik parametrelerle iç içe geçmiş bir yapı sergiler. Dolayısıyla, ekonomik kalkınma sadece rakamsal bir artış değil, aynı zamanda nüfusun şekillendirdiği ve karşılığında nüfusu dönüştürdüğü çift yönlü bir etkileşim alanıdır (Bloom vd., 2009; Galor, 2011).

Küresel ekonomik büyümenin itici güçleri olan Gelişmekte Olan (E7) terimi, ilk olarak 2006 yılında PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından ortaya atılmıştır. Bu grup, Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya, Endonezya, Meksika ve Türkiye'den oluşmaktadır. E7 ülkeleri, kayda değer işgücü ve doğal kaynak potansiyelleri sayesinde gelişmekte olan ekonomiler arasında öne çıkmakta olup, çeşitli araştırmalara göre 2050 yılına kadar küresel ekonominin büyük bir kısmını oluşturması beklenen kilit aktörlerdir (PwC, 2006; Irfan ve Ojha, 2023; Gyamfi vd., 2024).

Çalışmanın temel amacı E7 ülkeleri özelinde ekonomik büyüme, kadın işgücüne katılım ve doğurganlık arasındaki ilişkiyi güncel verilerle uygulamalı bir biçimde analiz etmektir. Güncel verilerle E7 ülkeleri kapsamında çalışmanın gerçekleştirilmesinin literatürdeki açığı kapatacağı düşünülmektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde literatür örneklerine yer verilmiştir. Üçüncü bölümde veri seti, ekonometrik analiz ve bulgular yer almakta olup, son bölüm sonuç ve önerileri kapsamaktadır.

2. LİTERATÜR TARAMASI

Ekonomik büyüme, kadın iş gücüne katılım ve doğurganlık konusunda literatür incelendiğinde; OECD ülkeleri özelinde yapılan çalışmalarda Ahn ve Mira (2002) doğurganlık oranları ile kadın işgücüne katılım oranları arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu belirlemiştir. Elde edilen bulgular doğurganlık oranı düşük olan ülkelerde kadın istihdam oranlarının da düşük seviyelerde seyrettiğini göstermektedir. Buna karşılık, doğurganlık oranı daha yüksek olan ülkelerde kadınların işgücüne katılım oranlarının da görece yüksek olduğu belirlenmiştir. Engelhardt ve Prskawetz (2005) 22 OECD ülkesine ilişkin çalışmada doğurganlık ile kadın işgücüne katılımı ele alınmıştır. Analizde rastgele ve sabit etkiler panel modelleri ile panel düzeltilmiş standart hatalar ve otoregresif hatalar içeren Prais-Winsten regresyonları uygulanmıştır. Uygulama sonuçları kadın istihdamının doğurganlık üzerindeki etkisinin ülke ve dönemler arasında önemli farklılıklar gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Özellikle kadın işgücünde artış başlaması doğurganlık üzerinde ilk önce güçlü bir düşürücü etki yaratırken, sonraki artışların etkisi giderek azalmıştır ve daha sınırlı düzeyde gerçekleşmiştir. Da Rocha ve Fuster (2006) doğurganlık ile istihdam arasındaki pozitif ilişkinin arkasında işgücü piyasasındaki çatışmaların rolünü incelemiştir. Analiz sonuçlarına göre, işsizlik oranlarının yüksek olması kadınların iş bulma olasılığını azalttığından, birçok kadın doğum kararını kariyer kesintisi yaşamamak adına ertelemektedir. Bu durum, doğurganlık oranları üzerinde olumsuz bir etki yaratmaktadır. Çalışmada, işgücü piyasasındaki yapısal çatışmaların, belirli koşullarda kadın istihdamı ile doğurganlık arasında pozitif bir ilişki oluşmasına da zemin hazırlayabileceği ifade edilmiştir. Mishra ve Smyth (2010), kadınların işgücüne katılım düzeyi ile toplam doğurganlık arasındaki etkileşimi çok ülkeli panel veri analizi çerçevesinde incelemiştir. OECD'ye üye 28 ülkeyi kapsayan ampirik bulgular, kadın istihdamının artmasının doğurganlık oranlarında düşüşle birlikte seyrettiğini ve iki değişken arasında negatif yönlü bir ilişki bulunduğunu ortaya koymaktadır. Tasseven vd. (2016) 25-54 yaş arası kadınların işgücüne katılım oranının 1980'de %54'ten 2013'te %61'e yükselmesinin nedenlerini incelemiştir. Bulgular, işsizlik oranı, kişi başına GSYH ve doğurganlık oranının kadın işgücüne katılımını anlamlı ve pozitif yönde etkilediğini; bu değişkenler arasında doğurganlık oranının en güçlü etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Evan ve Vozárová (2018), çalışmalarında doğurganlığın tarihsel olarak en önemli iki belirleyeni olan kadın işgücüne katılımı ve emeklilik sistemlerinin etkisini OECD ülkelerinde 1990-2013 dönemi için incelemiştir. Elde edilen sonuçlar devlet tarafından sağlanan emeklilik sistemleri ve aile dışı sosyal refah politikalarının doğurganlık üzerinde olumsuz etkisi olduğunu göstermiştir. Çalışma, literatürde son dönemde öne çıkan kadın işgücüne katılımı ile doğurganlık arasındaki pozitif ilişkinin ise yanılıcı olabileceğini ifade etmektedir. Oshio (2019) 24 OECD ülkelerine ilişkin çalışmasını sabit etkiler modeliyle incelemiş olup, kadın işgücüne katılım oranı yükseldikçe, özellikle aynı yardımlar biçiminde ailelere yönelik kamu harcamalarının da arttığı görülmüştür. Sonuçlar kadın istihdamı ile doğurganlık arasındaki olumlu ilişkinin yalnızca ülkeler arası yapısal farklılıklardan kaynaklanmadığını; bunun yerine, kadınların çalışma hayatına daha fazla dahil olmasının, toplumsal ve kurumsal düzenlemeleri doğurganlığı destekleyici bir yönde dönüştürdüğünü göstermektedir.

Türkiye özelindeki ve tek ülkeyi kapsayan literatür incelendiğinde; Selim ve Üçdoğruk (2003), çalışmalarında Devlet İstatistik Enstitüsü'nün (DİE) 1994 yılı Hanehalkı Gelir Dağılımı Araştırması verilerini ele alarak Poisson Quasi Maksimum Olabilirlik (PQML) yöntemini kullanarak hane halklarının sahip oldukları çocuk sayısını etkileyen faktörleri analiz etmiştir. Bulgular, Becker ve Lewis'in (1973) doğurganlık teorisinde ileri sürülen varsayımları doğrulamaktadır. Günsoy ve Özsoy'un (2012) çalışması,

Türkiye’de kadınların farklı eğitim kademelerine göre işgücüne dahil olma oranlarının ekonomik büyüme üzerindeki yansımalarını, 2005-2011 dönemine ait verilerle VAR yaklaşımı kullanarak ele almaktadır. Elde edilen bulgular, büyüme performansı üzerinde en güçlü etkinin mesleki ve teknik lise mezunu kadınların istihdama katılımından kaynaklandığını; bunun yanı sıra üniversite mezunu kadınların işgücüne katılımının da ekonomik büyümeyi istatistiksel açıdan anlamlı biçimde desteklediğini açıklamaktadır. Kutlar vd., (2012), Türkiye’de 1988-2009 yılları arasında kadınların iş hayatına katılımı ile çeşitli sosyoekonomik faktörler arasındaki etkileşimi incelemiştir. Elde edilen sonuçlar, değişkenler arasında uzun dönemli bir eşbütünleşme yapısının varlığına işaret etmektedir. Ücret endeksi ile doğurganlık ve boşanma oranları arasında pozitif yönlü bir bağlantı gözlemlenirken, ücret endeksi ile kadınların işgücüne katılım oranı arasında ters yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Yamak vd. (2012), 2008 yılı Hanehalkı Bütçe Anketi verilerinden yararlanılarak Türkiye’de bireylerin işgücü piyasasına katılım kararlarını etkileyen temel unsurları belirlemek için kentsel ve kırsal bölgeler ile cinsiyet farklılıkları dikkate alınarak işgücüne katılımı etkileyen faktörleri lojistik regresyon yöntemiyle araştırmışlardır. Ulaşılan bulgular, işgücüne katılım kararlarını şekillendiren temel faktörlerin yıllık kullanılabilir gelir, eğitim düzeyi, yaş değişkeni, hanehalkı büyüklüğü ile medeni durumdan oluştuğunu ortaya koymaktadır. Er (2013), Türkiye’de kadınların işgücüne katılımını belirleyen faktörler ile bölgesel etkileşimlerin rolünü 2010 yılına ait İBBS-2 düzeyindeki 26 bölgenin verileri çerçevesinde incelemiştir. Analiz sonuçları, kadınların eğitim seviyesi, erkeklerin işgücüne katılım oranı ile kadın istihdamının tarım sektörü içindeki payının katılım üzerinde olumlu etkiler yarattığını; buna karşılık doğurganlık oranının katılımı azaltıcı yönde etkilediğini göstermektedir. Nüfus artış hızının ise istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Buna ek olarak, mekânsal çözümleme sonuçları, çevre bölgelerde gözlenen kadın işgücüne katılım düzeylerinin birbirini etkilediğini ortaya koymaktadır; söz konusu bulgular, bölgeler arasında anlamlı bir mekânsal etkileşim ve bağımlılık yapısının bulunduğunu da göstermektedir. Üçler ve Kızılkaya (2014) kadınların işgücüne katılımının toplumsal yapı üzerindeki etkilerinin araştırıldığı çalışmalarında özellikle kadın istihdamının boşanma ve doğurganlık oranları üzerindeki etkisi incelenmiştir. TÜİK’e ait Düzey-1 sınıflandırmasına göre 12 bölgeye ait veriler ele alınmıştır. Bölgesel farklılıkların etkisini ölçmek için Panel DOLS ve Panel FMOLS yöntemleri uygulanarak, kadınların istihdama katılımındaki artışın boşanma oranlarını yükseltici, buna karşılık doğurganlık oranlarını azaltıcı yönde etkide bulunduğu tespit edilmiştir. Öte yandan, Panel FMOLS ve DOLS yöntemlerinden elde edilen bulgular, bu etkilerin tüm bölgelerde aynı biçimde ortaya çıkmadığını; bölgesel düzeyde belirgin farklılıklar içerdiğini göstermiştir. Kılıç ve Öztürk (2014) kadın istihdamının genel yapısını, temel özelliklerini ve diğer ülkelerle karşılaştırıldığında ortaya çıkan farklılıkları Türkiye özelinde 2002-2008 yıllarına ait Hanehalkı Bütçe Anketi verileri kullanılarak kadınların işgücüne katılımı standart probit modeli aracılığıyla incelemiştir. Elde edilen sonuçlar kadınların işgücüne katılımını etkileyen temel faktörlerin eğitim düzeyi, medeni durum, ekonomik imkanlar, toplumsal cinsiyet algısı ve yerleşim yeri olduğunu göstermektedir. Uysal vd., (2016) çalışmalarında Türkiye’de kadınların işgücüne katılımını etkileyen faktörleri incelemeyi ve bu doğrultuda kadın istihdamını artırmaya yönelik politika önerileri geliştirmeyi amaçlamışlardır. Bu doğrultuda kadın işgücüne katılım oranı, yükseköğretim okullaşma oranı, GSYH ve toplam doğurganlık hızı değişkenleri arasındaki ilişkiler VAR analizi yöntemiyle araştırılmış olup kadınların yükseköğretime katılımındaki artışın, işgücüne katılım oranlarını yükselttiği tespit edilmiştir. Ustabaş ve Gülsoy’un (2020) çalışması, 1990–2015 dönemine ait veriler ışığında Türkiye’de kadınların işgücüne dahil olma düzeyi ile kişi başına düşen gelir arasındaki bağlantıyı incelemektedir. Ampirik bulgular, kadın istihdamının özellikle sanayi ve hizmet faaliyetlerinde yoğunlaştığı alanlarda, ekonomik büyüme ile belirgin ve olumlu bir ilişki sergilediğini göstermektedir. Konat ve Koncak (2022) Türkiye’de 1988-2020 dönemi yıllık verileri kapsamında kadın işgücüne katılımı etkileyen temel faktörleri araştırmışlardır, uzun dönemli ilişki Fourier eşbütünleşme testiyle analiz edilmiştir, eşbütünleşme ilişkisinin varlığı neticesinde uzun dönem katsayılarının tahmini Dinamik En Küçük Kareler (DOLS) yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bulgular, uzun dönem perspektifinde, doğurganlık oranı ve ekonomik büyümedeki artışların kadın işgücüne katılımını artırıcı yönde katkı sağladığını göstermektedir. Narayan ve Smyth (2006), Avustralya için 1960-2000 dönemini kapsayan yıllık verilerden oluşan çalışmalarında kadın işgücüne katılım oranı ile doğurganlık ve bebek ölüm oranları arasındaki etkileşimi incelemiştir. Analizde çok değişkenli hata düzeltme modeli çerçevesinde Granger nedensellik testleri uygulanmıştır; bunun yanı sıra varyans ayrıştırması ve etki-tepki analizleri kullanılarak değişkenler arasındaki dinamik ilişkiler değerlendirilmiştir. Bulgular, kısa vadede kadınların işgücüne dahil olma düzeyinin doğurganlık oranları ve bebek ölüm hızları tarafından tek yönlü olarak belirlendiğini ortaya koyarken, bu iki demografik gösterge arasında anlamlı bir istatistiksel bağın bulunmadığını göstermektedir. Uzun vadeli değerlendirmeler ise hem doğurganlık düzeylerinin hem de bebek ölümlerinin kadın işgücüne katılımı üzerinde nedensel etkiler yarattığını ortaya koymaktadır. Matysiak ve Vignoli (2013) araştırmalarında makale, ülkeye özgü faktörlerin kadınların doğurganlık ve

işgücüne katılımı arasındaki ilişkiyi nasıl şekillendirdiği açıklanmıştır. Bu amaçla, düşük doğurganlık oranlarına sahip iki ülke olan İtalya ve Polonya karşılaştırılmıştır. Her iki ülkede de iş ve aile yaşamını uyumlaştırmayı zorlaştıran benzer engeller bulunmasına rağmen, kadınların işgücü geçmişi ve erkek gelirlerinin ailelerin maddi beklentilerini karşılama düzeyi farklılık göstermektedir. Bulgular, İtalya’da kadınların istihdamının çocuk sahibi olma kararlarıyla çeliştiğini, buna karşın Polonya’da kadınların benzer zorluklara rağmen hem çalışıp hem çocuk sahibi olabildiğine işaret etmektedir. Bu sonuçlar, ülkeye özgü etmenlerin önemini vurgulamaktadır. Siah ve Lee’nin (2015) çalışması, Malezya örneğinde kadınların işgücüne katılım düzeyi ile doğurganlık ve bebek ölüm göstergeleri arasındaki etkileşimi hem kısa hem de uzun dönem perspektifinden incelemektedir. Ampirik uygulamada, iki farklı yapısal kırılmayı dikkate alan birim kök yaklaşımı kullanılmış; tespit edilen kırılma tarihleri, ARDL sınır testi ile Granger nedensellik analizlerinde kukla değişkenler aracılığıyla modele entegre edilmiştir. Sonuçlar doğrultusunda, bebek ölüm oranındaki değişimlerin doğurganlık üzerinde anlamlı ve pozitif uzun dönem etkiler meydana getirdiği görülmektedir. Ayrıca, sonuçlar arasında kadınların istihdam durumlarının doğurganlık kararlarını etkilemediği ve çocuk sahibi olmanın kadınların yeniden istihdama katılımını ya da istihdamda kalıcılığını engellemediği de yer almaktadır.

Konu kapsamında çok ülkeli analizlerde; Engelhardt vd., (2004), 1960-2000 dönemini baz alarak Fransa, Batı Almanya, İtalya, İsveç, İngiltere ve ABD’nin makro düzeydeki zaman serisi verileriyle doğurganlık ile kadın istihdamı arasındaki uzun dönemli ilişkiyi araştırmıştır. Vektör hata düzeltme modelleri uygulanmış olup, 1970’lerin ortalarına kadar doğurganlık ile kadın istihdamı arasında negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu, sonrasında ise bu ilişkinin zayıfladığı veya önemsiz hale geldiği belirlenmiştir. Hilgeman ve Butts (2009), çalışmalarında Güney ve Doğu Avrupa’daki aileci ülkelerde doğurganlığın neden düşük kaldığını açıklamaya yönelik “doğurganlık paradoksunu” metodolojik olarak yeniden değerlendirmeyi amaçlamışlardır. Hiyerarşik Bayes modeli kullanılarak 20 gelişmiş ülkede; bireysel özellikler, kadın işgücüne katılımı, çocuk bakım hizmetleri, aile izni politikaları ve bireysel doğurganlık arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir. Kadınların tam zamanlı istihdamı ve yüksek ulusal kadın istihdam oranları, beklenen doğurganlığı azaltmaktadır. Mishra vd. (2010), G7 ülkelerini kapsayan araştırmalarında 1960–2006 dönemine ait verileri panel veri çerçevesinde incelemiştir. Bulgular, kadınların işgücüne katılım düzeyi ile toplam doğurganlık oranı arasında uzun vadeli bir denge ilişkisi bulunduğunu ortaya koyarken, nedensellik analizleri uzun dönemde etkinin doğurganlıktan kadın istihdamına doğru tek yönlü olarak işlediğini göstermektedir. Sonuçlar, doğurganlık oranında gerçekleşen yüzde 1’lik bir yükselişin, G7 ülkelerinde kadınların işgücüne katılım düzeyinde yaklaşık yüzde 0,4’lük bir düşüşe yol açtığını göstermektedir. Shittu ve Abdullah (2019), ASEAN-7 ülkeleri (Malezya, Endonezya, Brunei, Myanmar, Filipinler, Vietnam ve Tayland) için doğurganlık, kadın eğitimi ve kadın işgücüne katılımı arasındaki ilişkiyi 1990-2015 dönemi için incelemiştir. Uzun dönemli dinamik ilişkiler havuzlanmış ortalama grup (PMG), ortak korelasyon etkisi (CCE) ve dinamik OLS (DOLS) yöntemleriyle değerlendirilmiştir. Analiz bulguları, doğurganlık ile kadın işgücüne katılımı arasında hem olumlu hem de olumsuz yönlü ilişkilerin varlığına işaret etmektedir; nedensel ilişkinin ise yalnızca işgücüne katılımdan doğurganlığa doğru işlediğini göstermektedir. Ancak yapılan analizler, eğitim seviyesindeki farklılıkların kadınların işgücüne dahil olma oranlarını açıklayan anlamlı bir nedensel ilişki ortaya koymadığını göstermektedir. Lo Bue vd. (2022) gelişmekte olan ülkelerde kırılan istihdam içinde kadınlar ile erkekler arasındaki eşitsizliği incelemek ve bu eşitsizliğin bireysel, hanehalkı ve kurumsal faktörlerle nasıl ilişkili olduğu amaçlanmıştır. Geniş ve uyumlaştırılmış hanehalkı anketleri kullanılarak uzun dönemli eğilimler analiz edilmiş; coğrafi farklılıklar incelenmiş ve cinsiyet eşitsizliğinin belirleyicileri ekonometrik olarak tahmin edilmiştir. Bireysel ve hanehalkı özellikleri dikkate alındığında, kadınların kırılan istihdamda yer alma olasılığı erkeklere kıyasla yaklaşık %7 puan daha yüksek olmaktadır. Bu farkta evlilik ve ebeveynlik önemli rol oynamaktadır. Ülkeler arasında ise cinsiyet farkı; gelir düzeyi yüksek, doğurganlığı düşük ve özellikle evlilik, ebeveynlik, mülkiyet ve girişimciliğe erişimde toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendiren yasal düzenlemelere sahip ülkelerde daha sınırlıdır.

Bu çalışma, 1991-2023 dönemi için ekonomik büyüme, kadın işgücüne katılım ve doğurganlık arasındaki ilişkiyi E7 ülkeleri için değerlendirerek literatüre katkı sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın diğer çalışmalardan farkı E7 ülkeleri özelinde güncel verilerle analiz gerçekleştirmesi ve araştırmacılara öneriler sunabilmesidir.

3. VERİ SETİ, EKONOMETRİK ANALİZ VE BULGULAR

E7 ülkelerinde kadınların işgücüne katılımı, doğurganlık oranı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi uygulamalı bir biçimde incelemek ve uygulama sonuçları doğrultusunda fikir sahibi olmak amaçlanmıştır. Çalışma 1991-2023 yılları için veri setini kapsamaktadır. Çalışmanın bağımlı değişkenini toplam doğurganlık oranı (kadın başına doğum sayısı) oluşturmaktadır ve bağımsız değişkenleri ise ekonomik büyüme oranı ve kadınların işgücüne katılım oranı oluşturmaktadır. Kişi başına düşen GSYH, dağılım özellikleri dikkate alınarak logaritmik forma dönüştürülmüştür. Çalışmada yer alan değişkenlere dair bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır.

Tablo 1. Betimleyici Bilgiler

Değişkenler	Açıklaması	Kaynak
Doğurganlık Oranı (FR)	Toplam doğurganlık oranı (kadın başına doğum sayısı)	Dünya Bankası
Ekonomik Büyüme (LGDP)	Kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH, cari ABD doları)	Dünya Bankası
Kadınların İşgücüne Katılım Oranı (EMP)	15 yaş ve üzeri kadın nüfusun istihdam oranı (%) (ILO tarafından modellenmiş tahmin)	Dünya Bankası

E7 ülkelerinde ekonomik büyüme ve kadınların işgücüne katılım oranı ile doğurganlık oranı arasındaki nedenselliğin tespitinde oluşturulan model aşağıdaki gibidir:

$$FR_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 LGDP_{it} + \alpha_2 EMP_{it} + \epsilon_{it} \quad (1)$$

Çalışmada yer alan değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistikler

	FR	LGDP	EMP
Ortalama	2.1699	8.1753	43.1682
Medyan	2.137	8.3193	44.483
Maksimum	3.959	9.6766	71.099
Minimum	0.999	5.7133	20.528
Std. Sapma	0.6028	1.0708	12.5175
Gözlem Sayısı	231	231	231

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Bu çalışmada E7 ülkelerine ilişkin kadınların işgücüne katılımı, doğurganlık oranı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki Dumitrescu-Hurlin (2012) panel nedensellik testinden yararlanılarak ele alınmıştır. Analizlerin tespitinde Stata 19 paket programından yararlanılmıştır. Analize geçilmeden önce, panel veri yapısında yatay kesitler arasında bağımlılık bulunup bulunmadığının ve serilerin durağanlık özelliklerinin incelenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda ilk aşamada yatay kesit bağımlılığı test edilmiştir, elde edilen bulgular doğrultusunda uygun birim kök testleri uygulanmıştır ve ardından nedensellik analizine geçilmiştir. İlerleyen bölümlerde söz konusu testlere ait sonuçlar sunulmaktadır.

Seriler arasında yatay kesit bağımlılığı (YKB) mevcutken bu durumun göz ardı edilmesi, yapılan analizlerin sonuçlarını ciddi biçimde bozabilmektedir ya da yanıltıcı hale getirebilmektedir (Breusch ve Pagan, 1980; Pesaran, 2004). Breusch-Pagan LM yaklaşımında, yatay kesitlere ait hata terimleri arasındaki ilişki yapısı incelenmekte ve kalıntılara dayalı korelasyon matrisinin birim matrisle örtüştüğü, başka bir ifadeyle kesitler arasında herhangi bir bağımlılık bulunmadığı yönündeki temel varsayım test edilmektedir. Bu çerçevede kullanılan Lagrange Çarpanı (LM) test istatistiğinin hesaplanması aşağıda gösterilmektedir. (Yerdelen Tatoğlu, 2018):

$$CDLM = T \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \hat{\rho}_{ij}^2 \quad (2)$$

Pesaran (2004), küçük örneklem için kullanılabilecek bir test yöntemi olarak CD testini geliştirmiştir. Bu test, özellikle birim sayısının (N) zaman boyutundan (T) daha büyük olduğu durumlarda (N>T) önerilmektedir (Pesaran, 2004).

Pesaran vd. (2008) ise, panel grup ortalamalarındaki olası sapmaları ortadan kaldırmak amacıyla LM_{adj} testini geliştirmiştir. Bu testin önemli bir avantajı hem yatay kesit hem de zaman boyutu açısından herhangi bir sınırlamaya sahip olmamasıdır. Dolayısıyla LM_{adj} testi, özellikle küçük örneklem için uygun bir yöntemdir. Testin formülü denklem (3)’te gösterilmiştir:

$$LM_{adj} = \left(\frac{2}{N(N-1)} \right)^{1/2} \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \hat{\rho}_{ij}^2 \frac{(T-K-1)\hat{\rho}_{ij} - \hat{\mu}_{Tij}}{v_{Tij}} \sim N(0,1) \quad (3)$$

Bu çalışmada yatay kesit bağımlılığının varlığı, LM, CD ve LM_{adj} testleri yardımıyla incelenmiştir. Bu testlerin temel hipotezleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

H_0 : Yatay kesit bağımlılığı yoktur.

H_1 : Yatay kesit bağımlılığı vardır.

Yatay kesit bağımlılığı analizinden elde edilen sonuçlar, %1 anlamlılık düzeyinde ülkeler arasında karşılıklı etkileşim olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, bir ülkede yaşanan gelişmelerin diğer ülke ekonomilerine de yansıdığı söylenebilir. Diğer bir ifadeyle, yatay kesit bağımlılığının bulunduğu görülmektedir.

Tablo 3. Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları

Test	İstatistik	p-değeri
LM	140.2	0.000***
LM CD	9.39	0.000***
LM adj.	56.01	0.000***

Not: ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1

Panel veri analizlerinde modelin tutarlılığını değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen ön testlerden biri de parametre heterojenliği testidir. Bu test, modeldeki birimlerin parametrelerinin birbirine eşit olup olmadığını, yani homojen mi yoksa heterojen mi olduklarını belirlemeye yöneliktir. Bu bağlamda, Swamy (1970) tarafından önerilen S testi ile daha sonra Pesaran ve Yamagata (2008) tarafından geliştirilen Delta testi literatürde yaygın olarak kullanılmaktadır. Delta testinin matematiksel ifadesi aşağıda verilmiştir (Pesaran ve Yamagata, 2008):

$$\tilde{\Delta} = \sqrt{N} \left(\frac{N^{-1} S - k}{\sqrt{2k}} \right) \quad (4)$$

$$\tilde{\Delta}_{adj} = \sqrt{N} \left(\frac{N^{-1} S - E(Z_{it})}{\sqrt{\text{var}(Z_{it})}} \right) \quad (5)$$

Homojenlik analizinde kurulan hipotezler şu biçimdedir:

H_0 : Eğim katsayılarının tüm birimler için aynı olduğu, yani modelin homojen bir yapıya sahip olduğu varsayılır.

H_1 : Eğim katsayılarının birimler arasında farklılık gösterdiği, dolayısıyla modelin heterojen olduğu kabul edilir.

Panel veri analizlerinde yapılması gereken ön testlerden biri de panellerin homojenlik veya heterojenlik özelliklerinin tespit edilmesidir. Bu kapsamda, bu çalışmada eğim katsayılarının ülkeler arasında farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Pesaran ve Yamagata (2008) tarafından geliştirilen Delta testi uygulanmıştır.

Homojenlik testi sonuçları Tablo 4'te gösterilmiştir. Elde edilen p-değerlerinin %1 anlamlılık düzeyinin altında olması, eğim ve sabit terim katsayılarının birimler arasında farklılık gösterdiğini, yani heterojen bir yapı bulunduğunu göstermektedir. Kurulan modelde test edilen H_0 hipotezi reddedilmiş, modelin heterojen bir yapıya sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 4. Homojenlik Testi (Delta) Sonuçları

Test	İstatistik	p-değeri
Δ	23.258	0.000***
Δ_{adj}	24.810	0.000***

Not: ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1

Zaman serisi analizlerinde, durağan ve stokastik süreçlere yönelik ilgi son yıllarda artış göstermektedir. Eğer iki zaman dönemi arasındaki kovaryans, dönemin kendisinden ziyade yalnızca aralarındaki fark veya gecikmeye bağlıysa ve serinin ortalama ile varyansı zaman içinde sistematik bir değişim göstermiyorsa, bu tür stokastik süreçler genel olarak durağan süreçler olarak ifade edilmektedir

$$\Delta y_{it} = a_i + b_i y_{i,t-1} + c_i \bar{y}_{t-1} + d_i \Delta \bar{y}_{i,t} + e_{it} \quad (6)$$

Panel birim kök analizinde, seriler arasında yatay kesit bağımlılığı bulunduğu ve değişkenlerin heterojen özellik gösterdiği durumlarda, ikinci nesil birim kök testleri tercih edilmektedir. Bu kapsamda, Pesaran (2007) tarafından geliştirilen CADF ve CIPS testleri uygulanmıştır. Tek ortak faktörden kaynaklanabilecek yatay kesit bağımlılığını dikkate almak amacıyla kullanılan Yatay Kesit Genişletilmiş Dickey-Fuller (CADF) testi, klasik ADF regresyonuna gecikmeli yatay kesit ortalaması ve bu ortalamanın birinci farkını ekleyerek serilerin durağanlığını sınamaktadır. Bu test, hem $T > N$ hem de $T < N$ durumlarında uygulanabilme özelliğine sahiptir.

CADF testine ait hipotezler aşağıdaki gibidir:

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_n = 0 \text{ (Seriler durağan değildir)}$$

$$H_1: \text{En az bir } \beta_i \neq 0 \text{ (Seriler durağandır)}$$

Analizde seriler arasında yatay kesit bağımlılığı ile birimler arası farklılıkların varlığı tespit edildiğinde, bu özellikleri dikkate alan ikinci nesil birim kök testlerinden CIPS (Cross-sectionally Augmented IPS) testi kullanılabilir (Akın, 2025). Böylece değişkenlerin durağanlık yapısı hem kesitler arası etkileşimleri hem de heterojenliği göz önünde bulunduran bir yöntemle incelenmiştir.

Homojenlik, Pesaran ve Yamagata (2008) tarafından ortaya konulan eğim heterojenliği testi aracılığıyla analiz edilmiştir. Bu yöntem, panel veri modellerinde yer alan eğim katsayılarının ülkeler arasında benzerlik gösterip göstermediğini değerlendirmeye yöneliktir. Çalışmada kullanılan veri setinin büyük N ve küçük T özelliklerine sahip olması ve yatay kesit bağımlılığının varlığının belirlenmesi sonucunda, ikinci nesil birim kök testlerinden biri olan CIPS testi uygulanmıştır.

Çalışmada yer alan E7 ülkeleri için oluşturulan modelde serilerin durağanlık düzeyi, yatay kesit bağımlılığı dikkate alınarak incelenmiştir. Bu amaçla ikinci nesil birim kök testlerinden biri olan CIPS testi uygulanmıştır. Ayrıca, Schwarz bilgi kriteri esas alınarak en uygun gecikme uzunluğu 1 olarak belirlenmiştir.

Tablo 5. CIPS Birim Kök Test Sonuçları

Değişkenler	Seviye		1. Fark	
	Sabitli	Sabitli& Trendli	Sabitli	Sabitli&Trendli
FR	-0.477	1.437	-2.386**	-2.578
LGDP	-2.733*	-2.250*	-6.609***	-5.277*
EMP	-0.752	0.979	-3.842***	-2.872**
Kritik Değerler	Sabitli	%10 [2.210]*	%5 [2.330]**	%1 [2.550]***
	Sabitli & Trendli	%10 [2.730]*	%5 [2.840]**	%1 [3.060]***

Not: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$

CIPS Birim Kök Testi sonuçları, FR ve EMP değişkenlerinin seviye düzeyinde durağan olmadığını göstermektedir. Düzey değerinde sadece LGDP değişkeni durağandır. Serilerin birinci farkı alındığında durağan hale geldiği gözlemlenmiştir.

Parametrelerin birimler arasında farklılık gösterdiği durumlarda, heterojen yapıdaki modeller için heterojen nedensellik testleri tercih edilmektedir. Bu doğrultuda, çalışmada zaman serileri arasındaki nedensellik ilişkisinin varlığı ve yönü, Dumitrescu–Hurlin panel nedensellik testi kullanılarak analiz edilmiştir. Söz konusu test kapsamında W -bar, Z -bar ve Z -bar tilde istatistikleri hesaplanmaktadır (Dumitrescu ve Hurlin, 2012).

Dumitrescu ve Hurlin (2012) tarafından önerilen panel nedensellik testi, yatay kesit birimleri arasındaki bağımlılığı modeline entegre etmektedir. Test, zaman boyutu ile kesit boyutu arasındaki dengesizlikten etkilenmez ve her iki boyutun birbirine göre büyük ya da küçük olduğu durumlarda da güvenilir sonuçlar üretmektedir:

$$x_{i,t} = \alpha_i + \sum_{k=1}^k \gamma_i^{(k)} x_{i,t-k} + \sum_{k=1}^k \beta_i^{(k)} y_{i,t-k} + e_{i,t} \quad (7)$$

$$y_{i,t} = \alpha_i + \sum_{k=1}^k \gamma_i^{(k)} y_{i,t-k} + \sum_{k=1}^k \beta_i^{(k)} x_{i,t-k} + e_{i,t} \quad (8)$$

Modelin sıfır hipotezi, tüm bireysel β_i katsayılarının istatistiksel olarak sıfır olduğunu kabul eder. Buna göre, panel düzeyinde X değişkeninden Y değişkenine doğru herhangi bir nedensellik ilişkisi mevcut değildir (Yerdelen Tatoğlu, 2020).

Dumitrescu-Hurlin (2012) nedensellik testinin hipotez kurulumu aşağıdaki gibi ifade edilmektedir:

$H_0: \beta_{i1} = \dots = \beta_{ik} = 0$ (H_0 : Tüm değişkenler için herhangi bir nedensellik yoktur)

$H_1: \beta_{i1} = \dots = \beta_{ik} \neq 0$ (H_1 : Bazı değişkenler için nedensellik vardır)

Ana hipotezin sınanmasında kullanılan test istatistiği, her birim için hesaplanan bireysel Wald istatistiklerinin aritmetik ortalaması olarak tanımlanmaktadır. Denklem (9)'da yer alan $W_{i,T}$, i ülkesine ait Granger nedenselliğini ölçmek amacıyla elde edilen Wald test istatistiğini ifade etmektedir. Ancak, bireysel Wald istatistikleri düşük gözlem sayılarında (küçük T değerlerinde) aynı ki-kare dağılımına yakınsamadığından, Dumitrescu ve Hurlin (2012) bu durumda testin standartlaştırılmış versiyonu olan $W_{N,T}^{Hnc}$ istatistiğinin kullanılmasını önermiştir. Bu yaklaşımda, bilinmeyen dağılımın ortalama ve varyans değerleri tahmini olarak kullanılmaktadır (Bozoklu ve Yılancı, 2013):

$$\bar{Z}_{N,T}^{HNC} = \frac{\sqrt{N} [W_{N,T}^{Hnc} - \sum_{i=1}^N E(\bar{W}_{i,T})]}{\sqrt{\sum_{i=1}^N Var(\bar{W}_{i,T})}} \quad (9)$$

Tablo 6. Dumitrescu-Hurlin (2012) Panel Nedensellik Testi Sonuçları

Değişkenler	W-bar İstatistiği	Z-bar İstatistiği	p-değeri
FR → LGDP	20.5389	8.2937	0.0000***
LGDP → FR	20.5808	7.2219	0.0000***
FR → EMP	21.0870	7.5375	0.0000***
EMP → FR	15.8578	4.2766	0.0000***

Not: ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1

Dumitrescu and Hurlin (2012) Panel Granger Nedensellik testi sonuçları Tablo 6'da yer almaktadır. Doğurganlık oranı değişkeni için elde edilen sonuçlar ekonomik büyümenin nedeni olduğunu ve bu ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu açıklamaktadır. Bu bulgu, demografik yapıların ekonomik büyüme ve gelir dinamikleri üzerinde belirleyici rol oynadığı biçiminde yorumlanabilmektedir. Ekonomik büyüme doğurganlık oranının nedenidir, ekonomik refah düzeyindeki artış ya da azalışlar, doğurganlık davranışlarını anlamlı biçimde etkilemektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda E7 ülkeleri için 1991-2023 döneminde doğurganlık oranı ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik bulunmaktadır. Ayrıca, sonuçlar doğurganlık oranının kadın işgücüne katılımın Granger nedeni olduğu ve kadın işgücüne katılımın doğurganlık oranının Granger nedeni olduğunu göstermektedir.

5. SONUÇ

Bu çalışmada E7 ülkeleri için 1991-2023 yıllarını kapsayan veri seti panel veri yöntemi ile incelenmiştir. Uygulamalı analiz sonuçlarında nedensellik ilişkisi ekonomik büyüme, kadın işgücüne katılım ve doğurganlık oranı ilişkisi Dumitrescu-Hurlin (2012) yöntemi ile elde edilmiştir. Bulgular ekonomik büyüme ile doğurganlık oranı ve kadın işgücüne katılım ile doğurganlık oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı ve karşılıklı nedensellik ilişkisi olduğunu ortaya koymaktadır.

Elde edilen bu bulgular, literatürde yer alan seçili çalışmalarla önemli ölçüde örtüşmekte; bazı çalışmalardan ise yöntemsel ve kapsamsal farklılıklar nedeniyle ayrılmaktadır. Ahn ve Mira (2002), OECD ülkeleri özelinde yaptıkları çalışmada, doğurganlık oranları ile kadın işgücüne katılım oranları arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunduğunu ortaya koymuşlardır. Çalışmamızda tespit edilen doğurganlık ile kadın istihdamı arasındaki çift yönlü nedensellik, Ahn ve Mira (2002)'nin bulgularını dinamik bir çerçevede desteklemektedir. Engelhardt ve Prskawetz (2005), 22 OECD ülkesini kapsayan analizlerinde kadın işgücüne katılımının doğurganlık üzerindeki etkisinin ülkeler ve dönemler arasında önemli ölçüde farklılaştığını, kadın istihdamındaki artışın başlangıçta doğurganlığı güçlü biçimde azaltırken, bu etkinin zamanla zayıfladığını göstermiştir. Çalışmamızda elde edilen iki yönlü nedensellik bulgusu, Engelhardt ve Prskawetz'in vurguladığı bu heterojen ve zamanla değişen etki yapısıyla uyumlu olmaktadır. Tasseven vd. (2016), Türkiye için yaptıkları analizde, doğurganlık oranının kadın işgücüne katılımı üzerinde pozitif ve güçlü bir etkiye sahip olduğunu ve bu etkinin diğer makroekonomik değişkenlere kıyasla daha baskın olduğunu ortaya koymuşlardır. Çalışmamızda elde edilen doğurganlıktan kadın istihdamına doğru nedensellik, Tasseven vd. (2016)'nin bulgularıyla örtüşmektedir. Ayrıca, Tasseven vd. (2016) kişi başına GSYH ve doğurganlık oranı, kadın işgücüne katılımını pozitif ve anlamlı etkilemesi çalışmamızdaki doğurganlık ile ekonomik büyüme arasındaki anlamlı ilişkiyle de uyumlu olmaktadır. Konat ve Koncak (2022), Türkiye için uzun dönemli analizlerinde, doğurganlık oranı ve ekonomik büyümenin kadın işgücüne katılımını artırıcı yönde etkide bulunduğunu göstermiştir. Çalışmamızda bulunan nedensellik ilişkileri Konat ve Koncak'ın uzun dönemli karşılıklı ilişki vurgusuyla uyumlu olmaktadır.

Bu çalışma, doğurganlık oranı, ekonomik büyüme ve kadın işgücüne katılımı arasındaki nedensellik ilişkilerini panel veri çerçevesinde incelemiştir. Analiz bulguları, kadınların çalışma hayatına daha fazla dâhil olmasının ekonomik sonuçların ötesinde, demografik yapıda da yapısal dönüşümlere yol açtığını göstermektedir. Gelecek araştırmalarda, doğurganlık ile ekonomik büyüme arasındaki etkileşimin doğrusal bir yapıdan sapabileceği göz önünde bulundurularak, farklı modeller aracılığıyla daha kapsamlı analizler yapılabilir. Bunun yanı sıra, aileye yönelik sosyal politikalar ve kurumsal düzenlemelerin analize dâhil edilmesi, ekonomik büyümenin doğurganlık üzerindeki etkilerinin hangi kanallar üzerinden ortaya çıktığı da belirlenebilir.

KAYNAKÇA

- Ahn, N., & Mira, P. (2002). A note on the changing relationship between fertility and female employment rates in developed countries. *Journal of Population Economics*, 15(4), 667-682. <https://doi.org/10.1007/s001480100078>
- Akın, F. (2025). Ticari Açıklık, Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme: Yeni Kırılgan Beşli Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (57), 186-203. <https://doi.org/10.52642/susbed.1621157>
- Bozoklu, Ş., & Yılancı, V. (2013). Finansal gelişme ve iktisadi buyume arasındaki nedensellik ilişkisi: Gelişmekte olan ekonomiler için analiz. *Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 28(2), 161-187.
- Bloom, D. E., Canning, D., & Finlay, J. E. (2009). *Fertility, female labor force participation, and the demographic dividend* (NBER Working Paper No. 13583). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w13583>
- Breusch, T. S. & Pagan, A. R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification Tests in Econometrics. *Review of Economic Studies*, 47(1), 239-53.
- Da Rocha, J.M. & L. Fuster (2006). Why are Fertility Rates and Female Employment Ratios Positively Correlated across OECD Countries?. *International Economic Review*, 47, 1187-1222. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2354.2006.00410.x>
- Dumitrescu, E., Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. *Economic Modelling*, 29(4), 1450–1460. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.02.014>
- Dücan, E., & Atay Polat, M. (2017). Kadın istihdamının ekonomik büyümeye etkisi: OECD ülkeleri için panel veri analizi. *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 26(1), 155-170.
- Engelhardt, H. & A. Prskawetz (2005). A Pooled Time-Series Analysis on the Relation between Fertility and Female Employment. *European Demographic Research Papers*, No. 501, Vienna Institute of Demography (VID) of the Austrian Academy of Sciences in Vienna.
- Engelhardt, H., Kögel, T., & Prskawetz, A. (2004). Fertility and women's employment reconsidered: A macro-level time-series analysis for developed countries, 1960–2000. *Population studies*, 58(1), 109-120. <https://doi.org/10.1080/0032472032000167715>
- Er, S. (2013). Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranını etkileyen faktörlerin bölgesel analizi. *Öneri*, 10(40), 35–44. <https://doi.org/10.14783/od.v10i40.1012000346>
- Ertürkmen, G. (2025). Ekonomik büyüme, kadınların eğitimi ve istihdamı arasındaki ilişkinin fertiliteye yansımaları. *Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (AİLE YILI ÖZEL SAYISI), 456-480. <https://doi.org/10.14520/adyusbd.1741236>
- Evan, T., & Vozárová, P. (2018). Influence of women’s workforce participation and pensions on total fertility rate: a theoretical and econometric study. *Eurasian Economic Review*, 8(1), 51-72. <https://doi.org/10.1007/s40822-017-0074-0>
- Galor, O. (2011). *Unified growth theory*. Princeton university press.
- Günsoy, G., & Özsoy, C. (2012). Türkiye’de kadın işgücü, eğitim ve büyüme ilişkisini var analizi. *Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar*, 49(568), 23.
- Gyamfi, B. A., Q. Agozie, D., Bekun, F. V., & Onifade, S. T. (2024). Gravitating towards emission reduction targets in the G7 and E7 economies: the financial development and sustainable energy perspectives. *Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy*, 19(1), 2323191.

- Hilgeman, C. & C.T. Butts (2009). Women's Employment and Fertility: A Welfare Regime Paradox. *Social Science Research*, 38, 103-17. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2008.08.005>
- Irfan, M., & Ojha, R. K. (2023). Foreign direct investment inflows and energy diversification in emerging seven economies: evidence from a panel data analysis. *International Journal of Emerging Markets*, 18(12), 5545-5564.
- Kaya, E. A. (2025). Ekonomik büyümenin belirleyici ve dışsal büyüme kuramları. E. Kutlu (Ed.), *İktisadi Kalkınma ve Büyüme* içinde (ss. 263-290). Anadolu Üniversitesi Yayını.
- Kılıç, D., & Öztürk, S. (2014). Türkiye'de kadınların işgücüne katılımı önündeki engeller ve çözüm yolları: Bir ampirik uygulama. *Amme İdaresi Dergisi*, 47(1), 107-130.
- Konat, G., & Koncak, A. (2022). Kadın Girişimciliğinin İşgücüne Katılımında Doğurganlık ve Ekonomik Büyüme Kapsamında İncelenmesi: Fourier Testlerinden Kanıtlar. *KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi*, 8(2), 231-255.
- Kutlar, A., Erdem, E., & Aydın, F. F. (2012). Kadınların işgücüne katılması ile doğurganlık, boşanma ve ücret haddi arasındaki ilişki: Türkiye üzerine bir araştırma. *Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi*, 7(1), 149-168.
- Lo Bue, M. C., Le, T. T. N., Santos Silva, M., & Sen, K. (2022). Gender and vulnerable employment in the developing world: Evidence from global microdata. *World Development*, 159, 106010. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.106010>
- Matysiak, A. & D. Vignoli (2013). Diverse Effects of Women's Employment on Fertility: Insights from Italy and Poland. *European Journal of Population*, 29, 273-302. <https://doi.org/10.1007/s10680-013-9287-4>
- Mishra, V., & Smyth, R. (2010). Female labor force participation and total fertility rates in the OECD: New evidence from panel cointegration and Granger causality testing. *Journal of Economics and Business*, 62(1), 48-64. <https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2009.07.006>
- Mishra, V., & Smyth, R. (2010). Female labor force participation and total fertility rates in the OECD: New evidence from panel cointegration and Granger causality testing. *Journal of Economics and Business*, 62(1), 48-64. <https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2009.07.006>
- Mishra, V., Nielsen, I., & Smyth, R. (2010). On the relationship between female labour force participation and fertility in G7 countries: Evidence from panel cointegration and Granger causality. *Empirical economics*, 38(2), 361-372. <https://doi.org/10.1007/s00181-009-0270-1>
- Narayan, P. K., & Smyth, R. (2006). Female labour force participation, fertility and infant mortality in Australia: Some empirical evidence from Granger causality tests. *Applied Economics*, 38(5), 563-572. <https://doi.org/10.1080/00036840500118838>
- OECD, (2024). Society at a glance 2024: OECD social indicators.
- Oshio, T. (2019). Is a Positive Association between Female Employment and Fertility still Spurious in Developed Countries?. *Demographic Research*, 41(45), 1277-88.
- Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. *Cambridge Working Papers in Economics*, 435.
- Pesaran, M. H. (2007). A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross-Section Dependence. *Journal of Applied Econometrics*, Vol. 22: 265-312. <https://doi.org/10.1002/jae.951>
- Pesaran, M. H., Ullah, A., & Yamagata, T. (2008). A bias-adjusted LM test of error cross-section independence. *The econometrics journal*, 11(1), 105-127. <https://doi.org/10.1111/j.1368-423X.2007.00227.x>
- PwC. (2006). *The World in 2050: How big will the emerging market economies get and how can the OECD compete?* PricewaterhouseCoopers LLP.
- Selim, S., & Üçdoğruk, Ş. (2003). Sayma veri modelleri ile çocuk sayısı belirleyicileri: Türkiye'deki seçilmiş iller için sosyoekonomik analizler. *Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 18(2), 13-31.

- Shittu, W. O., & Abdullah, N. (2019). Fertility, education, and female labour participation: Dynamic panel analysis of ASEAN-7 countries. *International Journal of Social Economics*, 46(1), 66-82. <https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2017-0559>
- Siah, A. K., & Lee, G. H. (2015). Female labour force participation, infant mortality and fertility in Malaysia. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 20(4), 613–629. <https://doi.org/10.1080/13547860.2015.1045326>
- Tasseven, Ö., Altas, D., & Ün, T. (2016). The determinants of female labor force participation for OECD countries. *Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 2(2), 27–38.
- Ustabaş, A., & Gülsoy, T. Y. (2017). *The Relationships Between the Female Labor Force Participation Rate and Economic Development: A Correlation Analysis for Turkey*. 104-113. Istanbul, TURKEY.
- Uysal, D., Keskin, R., & Sertkaya, Y. (2016). Türkiye’de kadınların işgücüne katılımını belirleyen faktörler üzerine ekonometrik bir analiz. *İktisadi Yenilik Dergisi*, 3(2), 73–92.
- Üçler, G., & Kızılkaya, O. (2014). Kadın istihdamının boşanma ve doğurganlık üzerine etkileri: Türkiye üzerine bölgesel panel veri analizi. *Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 2(2), 28–43.
- Yamak, R., Abdioglu, Z., & Mert, N. (2012). Türkiye’de İşgücüne Katılımı Belirleyen Faktörler: Mikro Ekonomik Analiz. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 12(2), 41–58.
- Yerdelen Tatoglu, F. (2018). *İleri Panel Veri Analizi*. Beta Yayınları, (3. Baskı).
- Yerdelen Tatoglu, F. (2020). *Panel Zaman Serileri Analizi*. Beta Yayınları, (3. Baskı).